

THE FINANCIAL MANAGEMENT OF THE BULGARIAN SCHOOL IN VARNA IN THE NINETEENTH CENTURY (BASED ON THE PRACTICE OF DONATION)**Mihalev V.***Ph.D of Pedagogy**Varna Free University „Chernorizetz Hrabar”***ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА ПРЕЗ XIX В.
(ВЪЗ ОСНОВА НА ДАРИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА)****Михалев В.***дпн**Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8199208>**Abstract**

The publication analyzes the financial management of the Bulgarian school in the city of Varna in the 19th century based on the complex of various forms of donation practice of the Varna Bulgarians with the aim of meeting the financial needs of the first Bulgarian school during the researched period. The donation of funds by patriotic Bulgarian citizens is a matter of honor and dignity and becomes the main source for the financial provision of school support. Persons from diverse social categories are represented in the range of donors. The financial management of the Bulgarian school is carried out by the school board.

Резюме

В публикацията са анализирани някои аспекти от финансовото управление на българското училище в град Варна през XIX в. въз основа на комплекса от различни форми на дарителска практика на варненските българи с цел задоволяване на финансовите училищни потребности на първото българско училище през изследвания период. Даряването на средства от родолюбиви български граждани се явява въпрос на чест и достойнство и се превръща в основен източник за финансовото осигуряване на училищната издръжка. В обсега на дарителите са представени лица от разнородни социални категории. Финансовото управление на българското училище се осъществява първоначално от варненската община, а по-късно от училищното настоятелство.

Keywords: financial management, donations, facilitators, school.**Ключови думи:** финансово управление, дарения, спомоществователи, училище.**ВЪВЕДЕНИЕ**

Издръжката на българското учебно дело във Варна през Възраждането изисква значителни средства, което се явява един от постоянните проблеми на българския обществен и просветен живот. При съществуващото безразличие на османската власт към духовния живот на варненските българи в черноморския град те са принудени да търсят различни форми на спомоществователска дейност за финансовата издръжка и материалното подпомагане на българското възрожденско училище. Даряването на средства от различни източници се превръща в основен начин за осигуряване на училищното финансиране. Тези събирани помощи са доброволни, а техният размер се определя от имотното състояние на дарителите. Важно е да се отбележи, че измежду дарителите има лица от всички социални категории. Даренията се предимно публични и в редки случаи се явяват анонимни. Срещат се дарители, чийто произход не е с български родов корен. Акт на признание към българското училище като една самостоятелна възрожденска институция се адмираира и от лица, чийто произход е руски, гръцки и турски. Дарителската активност от представители на гръцката общност във Варна има и друго измерение - тя

се идентифицира като акт на общи стремления в духовната област на българи и гърци. Участието на родолюбиви българи в събирането на средства се приема като въпрос на чест и достойнство. То изразява не само отношението на дарителите към просвета, но и към редица общински дарителски инициативи, свързани с подписки за събиране на помощи от цялата страна и вземане на заеми от български заможни търговци. В този дух са немалкото писма, които варненци изпращат до видни личности извън страната. Финансовото управление на училищната издръжка на българското училище се осъществява от различни източници на дарения на финансови средства - от православната църква, от членове на българската община във Варна, от други български общини, от родолюбиви българи, от членове на ученическото и женското благотворително дружество, от консулски представители и др. Финансовото управление на българското училище във Варна се поема от най-важния орган за ръководство и контрол - училищното настоятелство, което изпълнява различни по характер функции, една от които е финансовата.

1. Институции за финансово управление на българското училище

Веднага след учредяването си варненската **църковно-училищна община** „Согласие, дерзост и успех 1860 г.“ като първата възникнала институция поема ръководството и финансовото управление на българското училище в града. Макар да е част от орбитата на османската административна система, тя е обществена институция, която прилага принципите на самоуправление при уреждането на всички обществени дела и играе важна роля в живота на варненските българи. Наред с нейните основни функции - организационна и законодателна, тя упражнява важни финансови функции, свързани с управлението на финансовите средства от дарения в полза на българското училище. Основен приоритет в нейната дейност е финансовото управление на средствата за издръжката на българските училища, които са резултат от постъпили дарения от родолюбиви българи, търговци и еснафски, ученически и благотворителни организации. В издръжката на българското училище особена роля имат индивидуалните дарения.

Най-ранен документ за подпомагане на българското училище с парични средства представлява „Книга, която съдържа пожертвованията на Българското общонародно училище във Варна и сметки, колкото се отнасят за него“ с начална дата 19.08.1860 г. (ДА-Варна ф.79К оп.1 а.е.1 л.1). Преведените в публикацията примери за постъпили дарения за подпомагане на материалната издръжка на новобългарските училища във Варна, потвърждават техния широко обществен характер.

Доброволният принцип за участие във финансирането на училището дава възможност за изграждането на стопанската основа на българското учебно дело и гарантира демократичния принцип за възможност на голям брой ученици да се учат, което е сериозно достижение на българското образование в града през възрожденския период. С цел по-добро финансово управление на средствата за българските училища (мъжко и девическо) варненската община въвежда няколко счетоводни книги, в които строго се описват приходите и разходите за учебното дело. Събраните финансови средства от дарения, според нейната първа счетоводна книга възлизат на 93769 гроша. Разходите за издръжката на българското училище в град Варна през първата учебна година, според втората счетоводна книга възлизат на 7700 гроша, които са осигурени от варненската църковно-училищна община, а приходи училището няма, тъй като общината през същата година закупува място за 13 000 гроша, върху което е построено общинско училище. Така целия училищен разход през първата учебна година възлиза на 21360 гроша. Втората счетоводна книга на общината съдържа приходите и разходите на училището от 1866 г. до 1873 г., а третата отразява приходите и разходите от 1873 г. до 1877 г.

Финансовото управление на варненското българско училище е поставено на демократични основи. Варненската община полага грижи за матери-

алното обезпечаване на училището, разширява периметъра от източниците на финансиране - дарения, черковни приходи, „комисионна правдина“, организиране на лотария и благотворителни балове. Изпълнението на тази своя финансова функция в по-късен период българската варненска община делегира на училищното настоятелство в града.

Финансовата издръжка на българското възрожденско училище във Варна през 1861 г. се осъществява единствено от доброволни помощи. Според запазена във Варненската митрополия „сметководна книга“ на българска училищна община през първия месец на 1860 г. с подписка за помощи събира сума от 5000 гроша, а до края на годината събраните доброволни дарения възлизат на 13 593 гроша. В изпълнение на финансовите си функции общината прилага различни способи за осигуряване на финансови средства, за което може да бъде приведен един пример от съществуващата дарителска практика. На общинско заседание се взема решение Стамат Сидеров и Никола Живков „да обходят всички български сборове и по-значителни градове, които са под духовното ведомство на българския екзархат и да съберат волна помощ за направата на българска църква и девическо училище във Варна“ (ДА-Варна, ф.79К оп.1 а.е.9 л.60). По-късно такава мисия е отредена на главния учител Сава Илиев Доброплодни (фиг.1) за събиране на помощи от Цариград за подпомагане на варненското училище. През април 1873 г. двамата са снабдени „с особен тефтер“, в който е написано обръщение от името на българската община във Варна до съотечествениците, благодетелите и народните пастири. Писмото е подписано от членовете на общината и потвърдено от митрополит Симеон. От „особения тефтер“ се вижда, че пратениците на общината събират помощи от панаири, еснафи, благотворителни дружества, общини, читалища и частни лица от различни селища - Джумая, Татар Пазарджик, Разград, Шумен, Цариград, Копривщица, Клисурса, Пирдоп, Сопот, Карлово, Калофер, Казанлък, Узунджово (Димитрова 1987, с.5-23).

Българската училищна община търси възможности за финансиране на варненското училище не само чрез външни източници от дарения на замощни българи и други общини, но и чрез местни финансови инструменти, като единодушно одобрява въвеждането на „мито върху стоките“ или т.нар. „комисионна правдина“. На свое общинско заседание тя решава: „В приход на училището да се заема по 60 пари на баля, която минува от тая град“ (В-к „България“ 1860, №79).

фиг. 1

Общинското ръководство прилага и други форми за подпомагане на девическото училище в града, като организира благотворителен бал, а през уч. 1868/1869 г. разиграва лотария за продажба на 3000 печатни лотарийни билети (по 10 гроша билета). Отпечатаните лотарийни билети са изпратени до българските общества в Цариград, Разград, Тулча, Русе, Браила, Букурещ, Болград, Доростол, Т. Пазарджик, Ески Джумая, Провадия, Ряховица, Търново, Силистра, Одеса, както и до видни българи - Евлоги Георгиев (Галац), братя Бърневи (Ески Джумая), Христо Данов (Пловдив), Никола Златаров (Търново), Ст. Вълков (Кюстенджа), Койчо Райков (Бургас), Димитър Тюлев (Цариград), братя Карадончеви (Цариград), Павел Калянджи (Измаил), Яни Захариев (Болград), на които е възложена задачата да ги разпродават. Целта е приходите да бъдат „в полза на тукашното (варненското - б. а) българско обществено училище“.

За активното общинско участие в разпродажбата на лотарийни билети, научаваме от кратките редове на част от публикуваните писма до видни личности. Ето едно от тях: „Любородний Господине, Проводените ни временно 800 лотарийни билета чрез г-на Рали Мавридова за в полза на тукашното ни българско училище и Ви молим, съобщете ни - що е последвало до сега, а именно, колко от тях са се разпродали и колко са останали? Защото имаме намерение по първи януарий 1869 год. без друго да теглим лотарията. По тези причини Ви молим да се постарайте, доколкото е възможно за скорото разпродаване на останалите“ (запазен правопис) (Панарет 1868 -1875, с.65).

В друго писмо по същия въпрос се пише: „Известно Ви е с колко труд старание и мъки ся направи тукашното българско училище, но направата му, ако и да бе мъчна не ни толкова затрудни,

колкото днеска поддържането му. По тази причина ся решихме временно и издадохме 3000 печатни лотарийни билети, за да ги продаваме в полза на реченото училище. От тях проводихме по сичките градове, тъй щото провождаме и за Вашият град 400“ (запазен правопис) (пак там).

По предложение на Иларион Макариополски през 1867 г. за председател на общината от Цариград е изпратен архимандрит Панарет. Чрез писма до общините във Варненско той също моли за дарения за подпомагане на девическото училище във Варна.

В архива е запазено първото писмо отправено до него от обществото, без обозначение на местонахождението му. Част от него гласи: „Священнейший Архимандрите! Познавате че, за в полза на тукашното училище, господа членовете му с време са решили и издали три хиляди печатни лотарийни билети, от които проводиха по-късно и тука раздадоха, а останните сто днеска провождаме до святиня ви за които ви молим, постарайте се до колкото е възможно по-скоро да ги продадете по селата, освен Балчик и Пазарджик. Лотарията ще се тегли без друго на 1 януари 1869 г. Който билет спечели нещо ще се обнародва чрез Вестника, за да знай секи. На номерата разписът е от №2775 до 2874“ (пак там, с.26).

Дарения на финансови средства за българското възрожденско училище във Варна пристигат от общините Джумая - 521 гроша (1.03.1862 г.), Хаджиоглу Пазарджик - 920 гроша (27.06.1862 г.) и друга - 509 ½ гроша, Тулча - 2980 гроша (31.01.1864 г.), Цариградска българска община - 3186 гроша (10.07.1864 г.) и друга от 1067 гроша, Разград - 1402 гроша, Панагюрище - 777 гроша, Стрелча - 57 гроша, Копривщица - 505 гроша, Пирдоп - 162 гроша, Клисура - 254 гроша, Сопот - 337 ½ гроша, Карлово - 923 гроша, Калофер - 782 гроша, Шипка - 655 гроша, Казанлък - 1196 гроша, Узунджовския панаир - 375 гроша, Нова Загора - 107 гроша.

Елемент на финансовото управление на българското училище от страна на българската община е редовното изплащане на възнагражденията на учителите. Въпреки нейните ограничени финансови възможности се налага изводът, че е налице тенденция на прогресивно нарастване на средствата за заплати на варненските учители. Осигурените общински средства за заплата от 440 лв. през 1860 г. нарастват на 2400 лв. през 1870 г., а средногодишния разход за заплати за един учител за периода 1860-1877 г. нараства от 440 лв. на 1022 лв., което е представено в таблица 1:

Средногодишен разход за възнаграждения на варненските учители за периода 1860 - 1877 г.

УЧЕБНИ ГОДИНИ	ЗАПЛАТИ (в лева)
1860 – 1861	440
1861 – 1862	540
1862 – 1863	500
1863 – 1864	500
1864 – 1865	616
1865 – 1866	670
1866 – 1867	750
1867 – 1868	671
1868 – 1869	671
1869 – 1870	800
1870 – 1871	833
1871 – 1872	758
1872 – 1873	844
1873 – 1874	919
1874 – 1875	1022
1875 – 1876	1022
1876 – 1877	1022

Нуждата от по-здрав надзор върху българското училище и желанието на варненци да удовлетворят училищните нужди, дава повод да бъдат определени пълномощници на населението от града в качеството им на училищни настоятели. По този начин се създава института - **училищно настоятелство**, което освен организационно-стопански, педагогически и административни изпълнява и финансови функции, свързани с финансовото управление на приходите от постъпилите финансови средства. След учредяване на училищното настоятелство и в изпълнение на неговите финансови функции, то като най-важен ръководен орган поема финансовото управление на варненските училища. Този ръководен орган регистрира всички получени дарения от различни източници в свой тефтер за приходите наречен „*Книга за волни пожертвувания*” (кондика). Едно от неговите най-важни задължения е осигуряване на финансови средства за издръжка на българското възрожденско училище, които се набират чрез доброволни помощи и завещания от родолюбиви българи, милеещи за учебното дело. Събраните парични средства от тези дарения се регистрират и акумулират в специален фонд, а средствата от него са предназначени за изплащане заплатите на учителите, закупуване на училищни пособия, за стопански потребности на училището, както и за подпомагане на бедни ученици с учебници, пера и мастило. За размера на изразходените финансови средства училищните настоятели изготвят отчет, който представят пред всички негови членове. Според „Дължностите на училищното настоятелство” този ръководен орган има задължението „да дава на учителите заплатата им, според условията сключени помежду двете страни” (т.15). Изпълнението на тази важна

финансова функция отразява същностната характеристика на настоятелството като орган за ръководство и управление, а контролът заема съществено място в дейността му. За размера на изразходените финансови средства училищното настоятелство прави подробен отчет пред настоятелите.

Православната църква в голяма степен допринася за запазване на българските просветни традиции. Тя е една от **първите институции финансиращи учебното дело**, а нейната финансова подкрепа е ясно изразена с увеличаването на училищните потребности във варненското новобългарско училище. През 1868 г. се организира първото годишно събрание на свещениците от Варненско, Балчишко, Пазарджишко и Провадийско, на което те единодушно решават: „*Девическото училище във Варна да се поддържа в бъдеще от волната има помощ, която няма да бъде по-долу от една турска лира*“. В „Акта на епархиалното духовенство за поддържане на девическото училище” се пише: „*Днес в 11 май 1868 г. всички свещеници, що служим в окръжията: Варненско, Пазарджишко, Балчишко и Провадийско, от които се съставлява главното Варненско българско общество, събрани на първото годишно духовно събрание, след разгледването и нареждането на някои черковни дела, отнасящи се до свещенството ни, съгласно и единодушно решихме волно, щото за в бъдеще варненското българско девическо училище да се поддържа от волната ни помощ, която няма да бъде по-долу от една турска лира, а нагоре ще възхожда непределно по произволеността на подарителя*”¹ (В-к „Македония” 1868, №26). След този акт са изписани имената на дарителите и размера на дарените средства: архимандрит Панарет² (настоятел на Варна) - 5 турски лири, поп Константин

¹ Решението е съобщено на годишния изпит на девическото училище във Варна от председателя на общината - архимандрит Панарет.

² **Архимандрит Панарет** (Парашкева Николов) е роден в Сливен. Учителства в Осман пазар (Омуртаг) и Балчик.

Свещеник е в Сливен, Цариград, Варна (1867-1871), Силистра (1871-1878), където умира през същата година. Архим. Панарет става председател на българската община в града на мястото на Константин Дъновски.

Дъновски (Хадържа) (фиг.2) - 2 турски лири, поп Иван Русев (църковен служител) - 2 турски лири, поп Иван П. Димитров (Тестеджий) - 2 турски лири, поп Ганчо К. (Капаклий) - 1 турска лира, поп Яни Кир. (Черковна) - 1 ½ турски лири, поп Кателий Ст. (Кюпеклий) - 1 турска лира, поп Мирчо (Аврэн) - 1 турска лира, поп Павли Д. (Хасан бейли) - 1 турска лира, поп Рафаил (Ястепе) - 1 турска лира, поп Димитър (Кривня) - 1 турска лира, поп Атанас Х. (Козлуджа) - 1 турска лира, поп Никола Димитров (Султанари) - 1 турска лира, поп Дух. Партений Хилендар - 1 турска лира, поп Захарий Христов (Гебедже) (фиг.3) - 1 турска лира, поп Лазар (Еникъой) - 1 турска лира, поп Петър (Балчик) - 1 турска лира, поп Стефан П. (Гаргалък) - 1 турска лира, поп Теодосий

(Шабла) - 1 турска лира, поп Радуш К. (Караманлий) - 2 турски лири, поп Рафаил Иконом (Сатълмъж) - 2 турски лири, поп Йосиф (Геленджик) - 1 турска лира, поп Никола (Юшенлий) - 1 турска лира, поп Иван (Казалджилари) - 1 турска лира, поп Димо Н. (Караач) - 1 турска лира, поп Никифор (Пазарджик) - 2 турски лири, поп Стефан (Пазарджик) - 1 ½ турски лири, поп Стефан Г. (Астарджик) - 1 турска лира, поп Костадин Куманский (Девня) - 1 турска лира, поп Димо Д. (Кривня) - 1 турска лира, поп Атанас (Равна) - 1 турска лира, поп Захарий (Дерекъой) - 1 турска лира, поп Иван Д. (Хадържа) - 1 турска лира, поп Стефан (Суджескъой) - 1 турска лира и поп Христо Т. (Провадия) - 1 турска лира.

фиг. 2

фиг. 3

Решаваща е ролята на митрополит Симеон³ (фиг. 4), който в първите години след избирането му се намесва активно при решаване на църковните въпроси. На първият епархиален събор в Шумен на 25.02.1873 г. се решава „от всяко венчило да се съберат по 8 гроша, в което ще се обема и помощта за варненското училище” (ДА-Варна, ф.75К оп.1 а.е. 20 л.59). Той прави няколко лични парични дарения, едно от които възлиза на 1000 гроша. Неговото благородно дело се реализира чрез активната му дарителска дейност. Красноречиво свидетелство е завещанието му, в което оставя много парични фондове: фонд при „Министерството на народното просвещение”, фонд „Добро дете” - 40000 лв., фонд „Илия Блъсков” - 30 000 лв., фонд „Митрополит Симеон” - 5000 лв. за варнен-

ското основно училище „Св. Методий”. В завещанието си той посочва, че „лихвите от наличните фондове при Министерството на народното просвещение по негова воля да се използват за закупуване на обуца, учебници и учебни пособия за бедните ученици и ученички от българските основни училища”. През уч. 1873/1874 г. за подпомагане на българските училища във Варна епархиалното духовенство внася 16 260 гроша.

За подпомагане на българското възрожденско училище своята лепта дават гръцкия митрополит Порфирий⁴ (фиг.5), заможни гръцки търговци и занаятчии, които даряват средства в деня на неговото първоначално откриване. Игуменът на манастира „Св. Димитър” - Теодосий Кантарджиев дарява 200 гроша в полза на българското възрожденско училище във Варна.

³ **Митрополит Симеон** (Одисей Попниколов) е роден на 9.11.1840 г. в Бургас. Началното си образование получава в гръцко училище в родния си град. В 1856 г. постъпва в патриаршеското богословско училище на о. Халки. От 1866 г. е учител в гръцко училище в родния си град. На 21.08.1872 г. е ръкоположен за митрополит. Авторитетен йерарх, учен, преводач от гръцки, публицист. Ръкоположен за йеромонах на 13.11.1870 г. Построява катедрала във Варна (1880-1919) и множество храмове в епархията. Ръководител е на Варненско-Преславската епархия от 1872 г. до 1937 г. Член на Светия Синод (1874-

1913), негов председател (1888,1902-1905), народен представител, председател е на III ОНС. Умира на 23.10.1937 г.

⁴ **Порфирий** е гръцки митрополит във Варна от 1847 г. до 1849 г. По негово време възникват въпросите за построяване на гръцките училища. Разрешава на руския вицеконсул Александър Рачински да се провежда славянско богослужение в храма „Св. Георги”. Ръкополага много български свещеници за черквите в селата. Умира на 29.05.1864 г.

фиг. 4

фиг. 5

За първият дарителски акт от варненските българи по повод откриването на българското училище във Варна вестник „България“ пише: „На 12 август ся осветило това новоотредено училище и на същия ден са фанали преданията на учителя, г. Константина. На 28 август г-н Константин събрал народът в училището, дето им приказвал едно слово, с което им доказал ползата от учението и нуждата да ся изнамерят средствата за поддържането на това народно заведение. Събранieto се закрило с една песен изпята в чест на султана и на неговия варненски наместник Ашир бей. На излезуване всеки от събраните си дал реч да се намери до другата неделя на същото място. И наистина на другата неделя 4 септември, всеки дошъл в училището и без много приказки, всеки според силата си написал една годишна помощ за съдържанието на училището, което са турило под настоятелството на г-на Христа Т. Груева, търговец във Варна” (В-к „България“ 1860, №79). Дарители на тази едногодишната помощ стават много родолюбиви българи: Стоянчо Хаджииванов - 1000 гроша, Господин Хаджииванов - 1000 гроша, Хаджи Стамат Сидеров - 1000 гроша, Сава и Никола Георгиевич - 600 гроша, Атанас и Георги Попов - 400 гроша, Костадин Тюлев - 200 гроша, Христо Попов - 200 гроша, Янаки Жеков - 200 гроша, Хаджи Рали Мавридов - 200 гроша. Към тези дарения е записан и един „ананимен гражданин“, който внася в касата - 800 гроша.

В издръжката на българското училище особена роля имат индивидуалните дарения. Най-ранен документ за подпомагане на българското училище с парични средства е „Книга, която съдържава пожертвованията на Българското общонародно училище във Варна и сметки, колкото се отнасят за него” с начална дата 19.08.1860 г. (фиг.6) (ДА-Варна, ф.79К оп.1 а. е.1 л.1). От текста на първата

счетоводна книга се установяват имената на дарителите - от Петър Берон са внесени чрез Бакалоглу в Букурещ - 1840 гроша на 30.05.1862 г., руският вицеконсул Александър Викторович Рачински внася веднъж 706 гроша и втори път под подписката „добри люде” - 6402 гроша, Рали Мавридов (шумненец) (фиг.7) - 500 гроша, Стоянчо Иванов (фиг.8) - 500 гроша, братя Никола и Сава Георгиевич (търговци) (фиг.9, 10) - 500 гроша, Стойко Влаев - 500 гроша, Христо Груев - 250 гроша, хаджи Стамат Сидеров⁵ (сарафин) (фиг.11) - 500 гроша, майор Миша Анастасиевич - 50 турски лири, Ангел Георгиев (фиг.12) - 2000 гроша, Велико Христов - 1000 гроша, Янаки Жеков (фиг.13) - 160 гроша. Най-голяма помощ за варненското българско училище дава пламенният родолюбец - варненецът Хаджи Стамат Сидеров, за който се установява от записа на 30.07.1861 г. във втората счетоводна книга с текста: „Втори дар на родолюбивия господин Хаджи Стамат Сидеров - родом от Ряховица - 13750 гроша”. Този факт не остава незабелязан от вестник „Дунавски лебед” от 1861 г., който съобщава, че „Хаджи Стамат Сидеров в пламенното си желание за просвещение на българските младежи дарява 15 000 гроша. Чест и слава на този родолюбец” - завършва дописката (В-к „Дунавски лебед” 1861, №45). Така волните пожертвования от 13593 гроша на 1.07.1861 г. се увеличават и възлизат на 55631 гроша на 1.09.1862 г. До месец 09.1863 г. сумата на помощите от дарения възлиза на 67041 гроша, а към 1.09.1864 г. - 93769 гроша. Фигурира и списък от 18 души „плюешки приятели”, които дават парични дарения (ДА-Варна, ф.79К оп.1 а. е. 1 л.2-5). На 14.09.1871 г. варненският гражданин Сотир Даскалов дарява 3000 гроша. От „джумайски граждани“ е записана парична помощ от 2399 гроша. Дарение при откриването на българското училище прави заможния чорбаджия Атанас Георгиев от с. Николаевка в размер на 1000 гроша.

⁵ **Стамат Сидеров** е роден в Горна Оряховица през 1830 г. Учи в Горна Оряховица. Във Варна се заселва след Кримската война като търговец. Организира първата банка „Звезда” в града. Инициатор е за създаването на българската община през 1860 г., като и за построяването на първото българско училище, за което дарява 4250

гроша. Сидеров е ревностен християнин и като такъв участва в създаването на българска църква и откриването на девическо училище. Набеден е за руски агент и осъден на смърт. Обесен е през 1877 г.

фиг. 6

фиг.7

фиг. 8

фиг.9

фиг.10

фиг. 11

фиг. 12

фиг. 13

Варненското читалище подпомага българското училище в града чрез събиране на дарения от организирани театрални представления. В началото на 1873 г. се подготвя театрално представление от читалищни дейци в помощ на възобновеното варненско девическо училище. Ето част от писмото на читалищните дейци: „Понеже желаем тия дни - пишат от Варна на 2 февруари 1873 г. до читалищното настоятелство в Шумен - да дадем едно театрално представление за в полза на тукашното новоотворено девическо училище, желаем като по-бесилни да ни спомогнете в тоя случай, сиреч да ни проводите Вашите дрехи и представителни пердета и други такива, които за да направим и приготвим не остана време. А вам, ако

трябват за сирната неделя без друго ще ви проводим” (пак там, л. 173).

Важна роля в просветния живот на града изиграва основаното на 1.02. 1871 г. ученическо дружество „Просвещение” (Тонев 1966, с.157). Освен редовните членове в него членуват и спомогателни, които дават лептата си: Маришка Попович - 42 гроша, Добри Иванов - 10 гроша, Никола Златев - 10 гроша, свещ. Константин Дъновски - 10 гроша (ДА-Варна, ф.75К оп. 1 а. е. 92 л.2-5). В следващите години дружеството набавя необходимите финансови средства чрез препродажба на различни книги, учебници и учебни пособия, плаки и писалки (пак там, а. е. 13 л.1-2). Дарители на училището стават основателите на ученическо дружество „Просвещение” - учители, ученици и родолюбиви граждани:

Димитър Станчев (учител) - 20 гроша, Аврам Великов - 20 гроша, Велизарий Великов - 20 гроша. По 10 гроша внасят Геро Тодоров, Николай Н. Бацаров, Анастас Наумов, Стати П. Шонтов, Иван Димитров, Никола Стоянов, Иван Николов, Йосиф Ангелов, Коли Вълчев, Христо Г. Попов, Георги Савов, Димитър Стоянов, Стоян Иванов, Димитър Павлов, Кириак Антонов, Слави Петров, Илия Кирчев, Христо Павлев, Ангел Мирчев, Тодор Гатев, Атанас Петков, Стоян Иванов (пазарджиклия), Георги П. Шонтов, Крум Великов, Янко К. Славчев, Н. Ангелов, Тони Петров, Илия Н. Попов, Никола Господинов, Калиопи Михайлова.

Еснафските организации във Варна имат съществен принос за развитие на учебното дело в черноморския град. При първоначалното откриване на българско училище помощи внасят абаджийският, кюркчийският, долгерският, бакърджийският, калъйджийският и калбурджийският еснафи. През 1865 г. такъв жест прави смесеният табашко - мутафчийски еснаф, а от „кутията кираджийска“ са внесени няколко пъти по стотици грошове (ДА-Варна, ф.79 оп.1 а. е.1 л. 37). Братята-търговци Никола и Сава Георгиевич с лични средства закупуват и подаряват на общината имота, върху който е построена сградата на първото българско училище във Варна. През 1862 г. хаджи Стамат Сидеров, виден общественик и търговец, става един от найщедрите спомоществатели на българската просвета във Варна, като дарява 13750 гроша „с предназначение да се купи място за направа собствено българско училищно помещение във Варна“. През уч. 1868/69 г. са внесени от дарители: 2000 гроша от Ангел Георгиев, 1000 гроша от Величко Христов, 500 гроша от братя Бърневи и 160 гроша от Янаки Жеков. Трябва да се отбележи приносът на представителите на другите етноси във Варна за подпомагане на учебното дело на варненските българи. Едни от тях са заможните гръцки търговци - Димитрокопуло, Сакалука, Иванис Чико, Георги Фелибели, които внасят по 100 гроша при откриването на българското училище, а турския мюфтия Ибиш ефенди дарява 400 турски лири от доходите на стопанисваните османски вакъфи. В първата счетоводна книга на българското възрожденско училище - „Книга, която съдържава пожертвованията на Българското общонародно училище във Варна и сметки, колкото се отнасят за него“ се открива информация за дарения от руският вице-консул във Варна - Александър Викторович Рачински⁶, който внася веднъж 706 гроша и втори път под подписката „добри люде“ - 6402 гроша. През 1861 г. той отново дарява 300 сребърни рубли, а две години по-късно още 125 сребърни рубли. Между дарителите фигурира и руският вице-консул Василий Нягин, който прави три поредни дарения на средства: веднъж - 100 гроша, втори път - 530 гроша и

още едно от 106 гроша. Дарения в полза на българското училище във Варна пристигат от дипломатически представители от Шумен, Котел, Галац, Варна - братя Тедески, Е. Райзер, Евлоги Георгиев и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Финансовото управление и подпомагане на българското възрожденско училище във Варна през изследвания период придобива социално-политически смисъл чрез различните форми на дарителство, което се възприема от възрожденските българи като въпрос на лична чест и достойнство.

- В дарителската практика през изследвания период се наблюдава интересно явление, свързано с това, че заможни гръцки търговци, консулски представители, духовни лица, учители и членове на гръцката община във Варна даряват финансови средства за подпомагане на новобългарското училище и участват със своята лепта в организирани благотворителни мероприятия, което е пример не само за общи духовни стремления, но и за сложно и противоречиво съжителство между българи и гърци. Тяхното участие в процесът на даряване се явява акт на признание към българите и тяхното Просвещение, в утвърждаване първоначалните устои на новобългарското образование.

- Училищното настоятелство като обществена институция и местен орган за ръководство установява, поддържа и развива една демократична традиция, представена през призмата на нейното функциониране – изборност, мандатност, обществен контрол върху дейността на училищните настоятели, самостоятелност при вземане на решения. Прилагането на тези принципи определя неговия демократичен характер и ползването му с изключителен обществен авторитет сред представителите на местната общност, поради което дарителството на не малко парични средства се превръща в лична отговорност и въпрос на висока гражданска чест.

- Финансовото управление на училището се реализира от обществени възрожденски институции при строго прилагане на принципите на строга отчетност и публичност на постъпилите финансовите средства. Тяхното строго изразходване за училищни потребности се предшества от всеобщото одобрение на всички училищни настоятели. В процеса на реализиране на финансовите си функции училищното настоятелство настойчиво търси различни форми на спомоществателска дейност – групови и индивидуални при спазване на принципа на доброволност.

- Днес въпросите свързани с дарителската дейност остават актуални за съвременното българско училище. В тази посока следва да се изучава и прилага ценния опит на дарителите чрез преоткри-

⁶Александър Рачински е роден в Смоленск през 1826 г. Руски славянофил, общественик и дипломат. През периода 1859-1862 е руски консул във Варна. Като пратеник на Московския славянски комитет посещава различни български селища. Ползва се със симпатия и

уважение сред всички възрожденски слоеве. Пребивавал в Солун и Кукуш с мисия на славянското дружество в Москва. Умира през 1876 г.

ване на съвременната рефлексия на отделни аспекти от възрожденската дарителската практика на варненските българи.

Литература:

1. **Архим. Панарет.** Копирните книги на Варненската българска община (1868-1875).
2. В-к „България“ 1860, № 79.
3. В-к „Македония“ 1868, № 26.
4. В-к „Македония“ 1870, № 27.
5. В-к „Дунавски лебед“ 1861, №45.
6. Годишник на Варненската държавна девическа гимназия „Мария - Луиза“. 1897-1912.
7. ДА-Варна, ф.75К оп.1 а. е. 20 л. 59.
8. ДА-Варна, ф.79К оп.1 а. е. 1.
9. ДА-Варна, ф.79К оп.1 а. е. 92 л. 12.
10. ДА-Варна, ф.79 оп.1 а. е.1 л. 37.
11. ДА-Варна, ф.75К оп. 1 а. е. 92 л. 2-5.
12. ДА-Варна, ф.75К оп. 1 а. е. 13 л. 1-2.
13. ДА-Варна, ф.75К оп. 1 а. е. 93 л. 1-2.
14. **Димитрова, С.** Варна в периодичния печат до Освобождението. В: ИНМВ, 23 (38), 1987, с.5-23.
15. **Димитрова, С.** За дейността на българската община във Варна преди Освобождението. 1986, 22, с. 147-160.
16. **Михалев, В.** Българското училище в град Варна през Възраждането. Педагогически и управленски аспекти. Издателство „Славена“. Варна, 2020. ISBN 978 619-190-175-3.
17. **Михалев, В.** Дарителите на българското училище във Варна през Възраждането. В: Електронно издание Academia.edu, 2020.
18. **Ников, П.** Българското Възраждане във Варна и Варненско. Митрополит Йоаким и неговата кореспонденция. С., 1934.
19. **Тонев, В.** Българското Черноморие през Възраждането. С., 1995.
20. **Тонев, В.** Първото ученическо дружество във Варна преди Освобождението. В: ИВАД. II (XVII), 1966, с.157-161.
21. **Тонев, В.** Читалищното дело във Варна и Варненско преди Освобождението. В: ИНМВ, I (XVI), 1965, с.3-21.